

KO'CHMA ASALARICHILIKNING AFZALLIKLARI VA UNING AHAMIYATI

Ubaydullayeva Shohista Hidoyatillo qizi

shohista8108@gmail.com

Tel: +99890 004 96 01

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10211976>

Annotatsiya: O'zbekistonda ko'chma asalarichilikning foydalari haqida bilib olishimiz mumkin. Ko'chma asalarichilik sharbat tashish yoki ko'proq asal olish uchun foydalaniladi. Hamma joyda ham asosiy sharbat ajratuvchi o'simliklar bo'lib, ular mavsumning ma'lum vaqtida sharbat ajratadi. Mana shu davrgacha asalarichi kuchli ari oilalarini yetishtirib, arilarning jadal sharbat to'plashiga sharoit yaratishi kerak.

Kalit so'zlar: Asalari oilasi, qutili asalari, uyada ish bajaruvchi ishchi asalari, dalaga uchuvchi ishchi asalari, razvedkaga chiquvchi asalari.

O'rta Osiyo iqlim sharoitida ari oilalari erta bahordan to kech kuzgacha sharbat tashish va rivojlanishi uchun sharoit bo'lmaganligi tufayli vaqti-vaqti bilan bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilib, sharbat tashishiga sharoit yaratiladi. Masalan, erta bahorda arilar qayrag'och, terak, momaqaymoq, tol va boshqa o'simliklardan gulchang tashiganidan keyin, ular mevazor bog'larga, bog'lardan esa o'simliklari erta gullaydigan cho'l hududlariga hamda urug'lik olinadigan bedapoyalar va tog'larga ko'chirilib, iyun oylarining oxirida paxtazorlarga, paxtazorlardan to'qay, daryo yoqalariga, kechki oziq uchun ekiladigan jo'xoripoyalariga olib boriladi. Bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish orqali arilarning to'xtovsiz sharbat tashishiga zamin yaratiladi. Arilarni ko'chirishdan maqsad faqatgina asal to'plabgina qolmay, balki qishloq xo'jalik o'simliklarini changlantirish yo'li bilan hosildorlikni oshirishga katta hissa qo'shish hamdir. Ari oilalarini ko'chirishdan avval, ko'chiriladigan joy qidirib topiladi va joy tanlanadi hamda ari oilasi ko'chirishga tayyorlanadi. Agarda ari oilalari ko'chirishga noto'g'ri tayyorlansa, u holda havo yetishmasligidan mumkatak romlar uzilib ketishi yoki romlarning sinishi oqibatida ezilishi mumkin. Shuning uchun arilarni ko'chirishdan oldin og'ir asali bor mumkatak romlar hamda sharbat qo'yilgan romlar uzilib ketmasligi uchun ular ari oilasidan olib qo'yiladi. Romlar yo'lda silkinib surilib ketmasligi uchun ularning har bittasi orasiga yelka tarafidan pona qo'yiladi. Agarda romlarning tepa tarafi kengaytirilgan bo'lsa, u holda pona qo'yilmaydi. Romlarning orasiga qo'yilgan ponalar 10x15x100 mm o'lchamdagi yog'ochdan tayyorlanadi. Uya ichidagi romlar bir tarafga surilib, uya devori hamda oxirgi rom orasiga yo'g'on pona qo'yib siqiladi yoki oxirgi romning yon tarafidan uya devon ga siljimaydigan qilib mixlab qo'yiladi.

Ob-havo issiq paytlarda ari oilalari ko'chiriladigan bo'lsa, ari uyalarining yuqori qopqoq qismida havo almashish teshikchalari bo'lishi shart. Buning uchun qopqoq qismining tag tarafiga simto'r qoqiladi. Ari oilalarini ko'chirishdan oldin uyalardan yostiqchalar olib tashlanadi. Ari oilasini ko'chirish vaqtida ular silkinishlardan bezovtalanib, uya ichida harorat 34-35 °C orniga 37-38 °C gacha ko'tarilib ketadi. Ko'tarilgan haroratni arilar havoni haydab chiqarish orqali pasaytira olmaydilar, chunki birinchidan ular qattiq bezovtalanagan, ikkinchidan, uyadagi arilarni ko'chirish bilan aloqador bo'lgan umumiy holat buzilgan bo'ladi. Jazirma issiq kunlari uyada harorat keragidan ortiqcha ko'tarilganida, arilar haroratni me'yoriga keltirish uchun asal qopchalariga asal to'ldirib, uyadan tashqariga chiqib, uyaning tag qismida to'da bo'lib to'planib turadi. Ko'chirish vaqtida ham arilarning bezovtalanishi

natijasida harorat ko'tarilganida lichinkali romlar hamda oilaning asosiy qismini tashlab, qopqoq ostidagi qismga ko'tarilib, to'da bo'lib qimirlamay turishlari uchun uyaning asosiy qismining ustida qopqoq osti qismini tashkil qilish kerak. Arilar qopqoq ostidagi qismga ko'tarilib, to'daga to'planganidan keyin asosiy oila qismidagi harorat meyoriga kelib, arilarning bezovtalanib tovush chiqarishi to'xtaydi. Agarda shunday paytda uyaning teshigi ochilsa, bir necha ari tinch holatda chiqib, mahalliy joy bilan tanisha boshlaydi. Hozirgi tayyorlanayotgan ari uyalarining qopqoq ostidagi qismi (balandligi-15 sm) arilari ko'chirish vaqtida ularning to'planib o'tirishlari uchun zarur joy hisoblanadi. Sunday uyalarda arilarni ko'chirayotgan paytda matodan tayyorlangan yopqich va isitgich yostiqlar olib qo'yiladi. Agarda arixonada qopqoq ostidagi qismi yo'q uyalarda ari boqilayotgan bo'lsa, u holda asosiy oila boqiladigan qism ustiga (435x145 mm) magazin qurilmasi qo'yiladi, shunda arilar ko'chirish vaqtida qiynalmaydi. Arilarni ko'chirish vaqtida uyalaridagi havo almashish teshikchalari katta ahamiyatga ega, chunki bezovtalanagan arilar ko'p miqdorda kislorod iste'mol qiladi. Shuning uchun asalarichilar arilari ko'chirish vaqtida uyaning tepa tarafini butunlay qoplaydigan sim to'rdan foydalanadilar. Hamma joyda ham asosiy sharbat ajratuvchi o'simliklar bo'lib, ular mavsumning ma'lum vaqtida sharbat ajratadi. Ana shu o'simliklar gullagan vaqtda ari oilalari asosiy sharbatni to'playdilar va bu mavsum asosiy sharbat to'plash davri deyiladi. Mana shu davrgacha asalarichi kuchli ari oilalarini yetishtirib, arilarning jadal sharbat to'plashiga sharoit yaratishi kerak.

Ari oilalari yangi keltirilgan joyda kam bezovtalanmasligi uchun quyidagilarga rioya qilish kerak:

- ✓ ari oilalari ko'chinlayotgan paytda uyalarini iloji boricha kamroq taqillatish, turtish, silkitish va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak;
- ✓ uyalarining ichiga nur tushmasligiga harakat qilib, ko'chirish vaqtida quyoshda qoldirmaslik zarur;
- ✓ yangi joyda ari uyalarini iloji boricha butazorlar orasiga joylashtirish kerak (agarda butazor, daraxtlar bo'lmasa u holda uyalarning qatorlari orasiga mo'ljalga olish uchun shoxlar tiqib, ularga o'tlarni bog'lab qo'yish kerak);
- ✓ ari uyalarini sharbat ajratuvchi o'simliklarga qaratilib, uzunasiga, ko'ndalangiga joylashtirilsa, oldingi qatordagi ari oilalari kuchayib, orqa qatordagilari kuchsizlanib ketmaydi.

Asalarizorda bajariladigan ishlarni yengillashtirish uchun asbob va boshqa anjomlar solinadigan ko'chma asalarichi qutisidan foydalanish ma'qul. Qutining faneradan yasalgan yon devorlari 1 ga tashqi 2 va ikkita ichki tik devor 4 lar birlashtiriladi. Tik devor 4 larda yasalgan o'yiqqa gorizontaal ichki tub 3 o'rnatiladi. Tub 5 va qopqoq 6 qutini yopadi. Tub 5 ga tayanch brus 7 qoqiladi. Brus 7 larda yasalgan teshiklarga vtulka 8 lar qo'yiladi.

22-rasm. Asalarichining ko'chma qutisi:

a – umumiy ko'rinishi; *b* – pedal mexanizmi; 1 – yon devor; 2 – tashqi devor; 3 – ichki tub; 4 – ichki tik devor; 5 – tub; 6 – qopqoq; 7 – brus; 8 – vtulkalar; 9 – pedal; 10 – o'q; 11 – turtkich; 12 – o'yoq; 13 – ilgak; 14 – tortmalar.

Asalarilar yordamida va boshqa kompleks usullar qo'llab hosilni oshirish masalasiga bizda ham, Yevropa davlatlarida ham ahamiyat berilmoqda. Ko'pgina olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, o'simliklarni asalarilar yordamida changlatish beda hosilini 180-250 % gacha, kungaboqarni 40-50 % gacha, qora bug'doyni 1,5 barobargacha, karam, sholg'om, piyozni 30-40 % gacha, zig'irni 27 % gacha, rezovar meva hosilini 50-60 % gacha oshiradi. Changlatishda asalarilardan muvaffaqiyatli foydalanish uchun: sog'lom, kuchli asalari oilasini ular changlatishi kerak bo'lgan joyga olib chiqilishidan 12-14 kun oldin oilada 5-6 ta romdagi naslli asalarilarni boqishga yetadigan arilari bo'lishi kerak. Changlatishda yuqori ko'rsatkichlarga erishishdagi asosiy shartlardan biri ari oilasini changlatiladigan maydonga yaqin qo'yish va asalarining bu yerga uchib keladigan yolida to'siqlarning kamroq bo'lishidir. Daryo, ko'l, qirlar, qurilishlar, daraxtlar, zaharli gazlar, korxonalar tutuni, kimyoviy chiqindilar kabi to'siqlar qanchalik kam bo'lsa, asalarilar ekinzorlarni shuncha tez changlata boshlaydi, to'siqlardan uchib o'tishga kamroq energiya sarflaydi, ularning ishlashiga xavfsizroq bo'ladi va belgilangan maydonni changlatish uchun kamroq arilari oilasi yetarli bo'ladi. Katta yer maydonlarining changlanish samaradorligini oshirish uchun ari oilalarini dalaning chetidan 200-300 m ichkariga, bir-biridan 800-1200 m oraliq masofaga qo'yish kerak. Shuni hisobga olish kerakki, changlatiladigan maydonning atrofida asalarilar diqqatini jalb qiladigan o'simliklar bo'lmasligi kerak, aks holda, ularda asalarilarning bir qismi qolib ketadi. Asalarilar bir xil o'simlik changini iste'mol qilishi ularning ishchanlik qobiliyatini susaytirishini hisobga olib, asosiy o'simlik yonida boshqa ekinlar ekilishga yo'l qo'yiladi. Tarvuz, qovun, baqlajon, bodring kabi poliz ekinlari hamda solyanka, chirmoviq, otquloq kabi o'simliklar asalarilarning hayotiy faoliyatini kuchaytiradi. Lekin ular changlatiluvchi ekin maydonining 2/3 qismidan oshiq bo'lmasligi kerak.

References:

1. R.Jamolov., O.To'rayev, D.Xatamova. "Asalarichilik asoslari", 2022.
2. Jamolov R., Boboyev B., O'Ktamjonov S. Farg'ona vodiysida ona asalari yetishtirishning asalarichilikni rivojlantirishdagi va oila mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati.

3. M.SHOUMAROVA, T.ABDILLAYEV ASALARICHILIK JIHOZLARI, TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH. 2016.
4. Kraxotis. N. F., Rogov V.A. "O'zbekistonda ko'chma asalarichilik". Toshkent, "FAN" nashriyoti,1977.
5. Asalchi Shuxrat. Asalarichilikni o'rganamiz. Toshkent, 2021.

INNOVATIVE
ACADEMY